

YOSHLARDA FAOL FUQAROLIK POZITSIYASINI YUKSALTIRISHDA AXLOQIY QADRIYATLARNING O‘RNI

O.M.G‘aybullayev

Samarqand davlat chet tillar instituti, falsafa fanlari doktori, professor

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087065>

Annotatsiya. Maqolada keyingi yillarda jamiyatning axloqiy sohasida yoshlarning faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga qaratilgan ijtimoiy-falsafiy qarashlar tadqiq etilgan. Unda jamiyat taraqqiyotining muhim bug‘ini sanaladigan yoshlar axloqiy qadriyatlarini ijtimoiy hayotdagi jarayonlar bilan uyg‘unlashtirishda faol fuqarolik pozitsiyasi masalalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: jamiyat, ma‘naviyat, axloqiy qadriyatlar, faol fuqarolik pozitsiyasi, yoshlar, din, madaniyat, adolat, tenglik.

Axloqiy qadriyatlar jamiyatda o‘z-o‘zidan mavjud emas, balki keng dunyoning bir qismi sifatida insoniyat hayotining mag‘zi sanaladi. U jamiyat bilan birgalikda rivojlanadigan tarixiy hodisa sifatida yoshlarda faol fuqarolik pozitsiyasining kuchayishiga xizmat qiladi. O‘zbek olimlari yoshlardagi faol fuqarolik pozitsiyasi va tashabbuskorligini yuksaltirishda alohida ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatib o‘tganlar. Jumladan, S.Otamurodov bu borada shunday deydi: “Ma‘naviy madaniyatni yaratish, o‘zlashtirish va rivojlantirish jarayonida jamiyat taarqqiy etadi, mehnat unumdorligi ortadi, ishlab chiqarish kuchlari rivojlanadi, kishlarning ma‘naviy qiyofasi shakllanadi, axloq-odobi, did va farosati, estetik zavqi, ijodiy kuchi va qadriyatlar taraqqiy etadi, davlat adolat tamoyillariga tayanib boshqarish amal qiladi”[1]. Madaniyat axloqiy qadriyatlar bilan o‘zaro aloqada bo‘lib, uning jamlanma samarasi jamiyatning rivojlanish darajasi va yo‘nalishini belgilab beradi. Jamiyatning uyushgan va tartibli munosabatlar tizimi sifatida rivojlanishi ayrim qadriyatlarning samaradorligiga ishonish, ularning daxlsizligini jamiyatning axloqiy me‘yori sifatida tan olishni nazarda tutadi. Bu qadriyatlar qayta ishlab, to‘liq qo‘llab-quvvatlanib, jamiyatni asrash va rivojlantirish manfaatlari yo‘lida yoshlarni tarbiyalash va ularning xulq-atvorini tartibga solish uchun asos va ko‘rsatmalar beradi.

Fuqarolik pozitsiyasi masalalarini o‘rganar ekan, E.Ya.Batalov fuqarolik qadriyatlarini tabiatan demokratik, ya‘ni asosiy demokratik tamoyillar va g‘oyalarni ifoda etadi, degan xulosaga keladi. Tadqiqotchi plyuralizm, siyosiy va diniy bag‘rikenglik, ochiqlik va hamkorlik qilishga tayyorlik, qonun va shaxsni hurmat qilish fuqarolik qadriyatlarini deb hisoblaydi[2]. Demokratiya plyuralizm, ko‘ppartiyaviylik tizimi, o‘z-o‘zini boshqarishni rivojlantirish tamoyiliga amal qilishni nazarda tutadi. O‘z hududida ko‘plab xalqlarni birlashtirgan mamlakatimiz suvereniteti barcha xalqlar va etnik guruhlarining to‘la tengligini, o‘z fuqarolari uchun jahon hamjamiyatida munosib o‘rin egallashini nazarda tutadi.

Zamonaviy jamiyatning axloqiy qadriyatlarini bilan shug‘ullanadigan tadqiqotchi T.S.Protko davlat va shaxs o‘rtasidagi munosabatlarning yangi normalarini topish kerakligi haqida yozadi. Ijtimoiy hayotning davom etishiga hissa qo‘shadigan asosiy fuqarolik qadriyatlarini sifatida demokratiyani, qonun ustuvorligini, inson huquqlarini ta‘kidlaydi. Bu tushunchalar yaqin munosabatda bo‘lib, jamiyatning demokratiya tomon taraqqiy etishiga imkon beradi.

Axloqiy qadriyatlarining mavjudligi shaxsning, har qanday ijtimoiy jamoaning, umuman fuqarolik jamiyatining ma‘naviy dunyosiga kiruvchi ijtimoiy g‘oyalar, nazariyalar, qarashlar,

aqidalarning mavjudligi sifatida namoyon bo‘ladi. Bu qadriyatlar jamiyat predmetlari ehtiyojlarini aks ettiruvchi, inson madaniyati taraqqiyotining umumiy yo‘nalishini belgilab beruvchi, ijtimoiy hayot shakllarini yuksaltiruvchi, ularni sifat jihatidan yangi holatga aylantiruvchi tushuncha va hukmlarning murakkab dialektik munosabatini ifodalaydi. Axloqiy qadriyatlar haqiqatga, shu jumladan, qachon, funksional ulanish va bog‘liqliklar turli tarmoqlari ichiga to‘quv bor. Ular murakkab qatlamlarda birlashadi va o‘zaro kesishadi.

Axloqiy qadriyatlar ma‘naviyatning barcha shakllariga kiritilishi ularning insoniy munosabatlarni tartibga solish va voqelikni o‘zlashtirish yo‘li sifatida harakat qilish qobiliyati bilan izohlanadi. A.Samadov va M.Ergashevaning fikricha, yoshlardagi faol fuqarolik pozitsiyasi shaxsning tashqi muhit bilan bog‘liq falsafiy dunyoqarashida ijtimoiy fanlarni o‘zlashtirishi jarayonida rivojlanib boradi. “Atrof-muhit haqidagi fanlarning axloq, madaniyat va mafkura orbitasiga chiqishi jamiyatning ekologik muammolarini hal etishda madaniyatning tabiiy-ilmiy va gumanitar tarkibiy qismlarining o‘zaro ta‘siri muammolari rivojlanishini anglatadi”[3].

Axloqiy qadriyatlarning asosiy vazifasi ijtimoiy faoliyatning ob‘ektiv imperativlarini subektiv maqsadlarga, harakatlar va harakatlarning motivlariga aylantirishdir. Bu qadriyatlar mavjud tizimni mustahkamlashdan iborat bo‘lib, ular umumiy ahamiyat va umumiy majburiyat mezoniga javob beradi, ya‘ni o‘z a‘zolarining xatti-harakatlarini me‘yorlashtirish orqali jamiyat yaxlitligiga xolisona xizmat qiladi. Ular inson hayotining barcha sohalariga ta‘sir ko‘rsatadigan etakchi ijtimoiy-madaniy munosabatlarning hissiy va majoziy umumlashmalaridir. Jamiyat yaxlitligini saqlash va uni demokratik rivojlantirish xalq xulq-atvori jamiyat hayotining turli talablarini aks ettiruvchi dominantlarga asoslanganda amalga oshiriladi. Madaniyatning rivojlanish jarayoni ayni paytda axloqiy qadriyatlarning shakllanish jarayonidir. “Bu borada madaniy meros, tarix, urf-odat va an‘analardan hamda diniy qadriyatlarning shaxs dunyoqarashiga ta‘siri, kishilarni ijtimoiy-siyosiy sohadagi faoliyatida qay tarzda namoyon bo‘lishi, madaniy ehtiyojlarni qondirish, odamlarda vatanparvarlik, yuksak fuqarolik pozitsiyasini vujudga keltirishga alohida ahamiyat berildi”[4]. Ilm-fan yutuqlari, san‘atning rivojlanishi, jamiyatdagi ta‘lim darajasi muayyan fuqarolik qadriyatlarining shakllanishiga faol ta‘sir ko‘rsatadi. Bu jarayon ikki tomonlama: o‘z navbatida ma‘naviy madaniyatning tarkibiy qismlari shaxsning umumiy yo‘nalganligiga qarab ma‘lum fuqarolik vazniga ega bo‘ladi.

Yaqin aloqada harakat qilish va madaniyatning ajralmas qismi bo‘lib, axloqiy qadriyatlar insoniyatning uzoq tarixiy yuksalishining natijasidir. Ular voqelik hodisalari va haqiqatlarining ijtimoiy yoki shaxsiy ahamiyatini ko‘rsatadi. sivilizasiya tongida kelib chiqqan bu qadriyatlar ko‘plab avlodlar hayotida doimo qo‘llanma bo‘lib kelgan. Uning rivojlanishining uzoq evolyusiyasi davomida ma‘naviy-axloqiy qadriyatlar hodisasi turli xil semantik yuklarni o‘zlashtirdi, bu ularni turli jamoat birlashmalari vakillari tomonidan ishlatish imkonini beradi. Turli sivilizasiyalar uchun ularning universal xarakterini tan olish, ularning semantik mazmunidagi farqlarni yodda tutish kerak. Shuningdek, muayyan davlatning o‘ziga xos xususiyatlari va rivojlanish darajasida yoshlarning tashabbuskorligini ham hisobga olish zarur, chunki ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarining mazmunini talqin qilish bo‘yicha yoshlarga tarixiy va madaniy tajribani o‘rgatish lozim. Yoshlarning faol fuqarolik pozitsiyasi muayyan tarixiy tajribaga mos keladigan aniq ma‘naviy-axloqiy qadriyatlar asosida ularning tashabbuskorligi bilan amalga oshiriladi. “Yoshlarni mamlakatda sodir etilayotgan tarixiy voqealar, islohotlar va ma‘naviy o‘zgarishlar oqimiga olib kirish, ularni ham bu jarayonlarning faol ishtirokchilari va bunyodkorlariga aylantirish, mustaqillik davri ijtimoiy-siyosiy va ma‘naviy dasturining tarkibiy

qismlaridan birini tashkil etadi”[5]. Har qanday tarixiy hodisa singari ular ham o‘z taraqqiyotida sezilarli o‘zgarishlarga uchraydi. Ulardan biri boshqalar bilan almashtiriladi, ba’zilari kengaytirilgan tarzda talqin qilinadi va ba’zilari torroq, ko‘pincha stereotiplar va shablonlarning xarakterini oladi. Ma’naviy-axloqiy qadriyatlar zamonaviy dunyo qiymati yoshlari tashabbuskorligini talab etadi, ularga real xarakatlanish imkoniyatini yaratadi, faoliyat va ko‘nikma uchun yuqori ko‘rsatmalar beradi.

Yoshlarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning zaruriy sharti va ichki ma’naviy-ruhiy asosi – bu jamiyat hayotining umumiy yo‘nalishlarini belgilaydigan faol ijtimoiy-siyosiy g‘oyalar sifatida shaxs va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar mexanizmlaridan biri sifatida unga mos ravishda axloqiy qadriyatlarning ustuvorligini ta‘minlash bilan xarakterlanadi. Yoshlarda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda qadriyatlar alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki qadriyatlar insonning atrofdagi voqelik bilan bo‘lgan munosabatlarining rasional xususiyatlarini belgilaydi, shuningdek, shaxsning xulq-atvorini shakllantirishda ustuvor ahamiyat kasb etadi. Axloqiy qadriyatlar – bu yoshlarda faol fuqarolik fazilatlarini, ya‘ni har bir insonda vatanparvarlik, mas’uliyat, vijdon, halollik, insonparvarlik, odoblilik, mehribonlik, qat’iyatlilik, mehnatsevarlik, jasorat va boshqalarni shakllantirish bilan belgilanadi. Yoshlarda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda aynan ma’naviy-axloqiy qadriyatlar ularning o‘z xatti-harakatlarining motivatsiyasini belgilaydi, o‘ziga xos faoliyat va ijtimoiy voqelikka ongli munosabatini shakllantirishga xizmat qiladi. Bunday ma’naviy-axloqiy qadriyatlar o‘z navbatida insonning dunyoqarashiga, fe‘l-atvoriga, xulq-atvoriga, turmush tarziga ham ta’sir qiladi.

Yoshlarda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish ularning individual ehtiyojlari va sabablarini jamiyatda qabul qilingan ma’naviy-axloqiy me‘yorlar bilan bog‘lash orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, ma’naviy-axloqiy qadriyatlar turli guruhlarning, shu jumladan umuman jamiyatning xatti-harakatlarini tartibga soladi, ularning barqarorligi va o‘z-o‘zini tarbiyalash mexanizmlarini ishlab chiqishga xizmat qiladi. Shuning uchun ma’naviy-axloqiy qadriyatlar insonlararo munosabatlarni tartibga solib turuvchi muhim omil vazifasini o‘taydi. Chunki aynan ma’naviyat va axloq har bir insonning butun hayoti davomida amalga oshiriladigan, uning hayot ma’nosi bilan bog‘liq bo‘lgan murakkab insoniy munosabatlarni o‘z ichiga qamrab oladi. “Shunday ekan, biz o‘zbek xalqining qadimiy va zamonaviy ma’naviy qadriyatlarining uyg‘unligiga e’tiborimizni qaratishimiz, ularning hayotbaxshligi, davomiyligi va uzluksizligini ta‘minlashda hamisha ogohlik va hushyorlik bilan yoshlarni kamolot sari chorlashimiz darkor”[6].

Yoshlarda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish ularning jamiyatda yangi axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga bo‘lgan ehtiyoji, o‘ziga xos istagi va faol fuqarolik burchiga ega tashabbuskorligi bilan belgilanadi. Bu esa mavjud axloqiy me‘yor va ijtimoiy tartibni, ularni yangi talablar asosida shakllantirish, o‘zgartirish yoki aksincha sof holatda saqlash, mustahkamlash bilan belgilanadi. Bu jarayonda tarbiyachi ustozlarning o‘rni katta hisoblanadi.

Yoshlarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning zaruriy sharti va ichki ma’naviy-ruhiy asosi – bu jamiyat hayotining umumiy yo‘nalishlarini belgilaydigan faol ijtimoiy-siyosiy g‘oyalar sifatida shaxs va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar mexanizmlaridan biri sifatida unga mos ravishda fuqarolik qadriyatlarining ustuvorligini ta‘minlash bilan xarakterlanadi. Yoshlarda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda axloqiy qadriyatlar alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bu qadriyatlar insonning atrofdagi voqelik bilan bo‘lgan munosabatlarining rasional xususiyatlarini belgilaydi, shuningdek, shaxsning xulq-atvorini shakllantirishda ustuvor ahamiyat kasb etadi. Yoshlarda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda aynan axloqiy qadriyatlar ularning o‘z xatti-

harakatlarining motivasiyasini belgilaydi, o‘ziga xos faoliyat va ijtimoiy voqelikka ongli munosabatini shakllantirishga xizmat qiladi. Bunday axloqiy qadriyatlar o‘z navbatida yoshlarning dunyoqarashiga, fe‘l-atvoriga, xulq-atvoriga, turmush tarziga ta’sir etib, ularda tashabbuskorlikni shakllantiradi. Ularning faol fuqarolik pozitsiyaga ega bo‘lishiga xizmat qiladigan ob’ektiv olamdagi yangicha innovasion tafakkurni vujudga keltiradi. Bu esa, o‘z navbatida, yoshlarda tashabbuskorlik bilan o‘z g‘oyasini ilgari surish, voqelikdagi ma’naviy-axloqiy qadriyatlarga tayangan holda jamiyatni yuksaltirish uchun muayyan ehtiyojlarni ham talab etadi. Umuman olganda, jamiyatda yoshlarning faol fuqarolik pozitsiyasini kuchaytirish, tashabbuskorlik qobiliyatlarini ruyobga chiqarish bugungi kunning dolzarb ijtimoiy-tarixiy masalalaridan biri sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Отамуродов С. Ёшлар сиёсий маданиятини ривожлантириш омиллари. – Т.: “O‘zbekiston”, 2015. 22-бет.
2. Баталов Э.Я. Политическая культура демократии // Российская Федерация. - 1999. - № 5. - С. 62.
3. Самадов А., Эргашева М. Шахс эстетик идеали: шаклланиш ва ривожланиши муаммолари. Монография. -Тошкент: “Zilol buloq”, 2021. 240-бет.
4. Назаров Қ. Аксиология. Қадриятлар фалсафаси. –Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти. 2011. 373-бет.
5. Ғайбуллаев О. Шахс маънавий камолоти ва эстетик маданият. –Тошкент: Chashma print, 2008. 9-бет.
6. Комилов Р. Ўзбек халқи никоҳ маросимларининг ахлоқий ва эстетик моҳияти. - Тошкент: Fazo ziyosi, 2021. 69-бет.